

Калабаев С. Б., Аденбаев Б.Е.

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети.

e-mail: salauat.kalabaev@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15459053>

ОРОЛ ДЕНГИЗИ ҒАРБИЙ ҚИСМИНИНГ ГИДРОЛОГИК РЕЖИМИНИ МАСОФАДАН ЗОНДЛАШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ АСОСИДА ЎРГАНИШ НАТИЖАЛАРИ

Аннотация. Ушбу мақола 2021-2024 йиллардаги Орол денгизи ғарбий қисмининг гидрологик режимини масофадан зондлаш технологиялари асосида ўрганиш натижалари баён этилган. Тадқиқотда, гидрологик ҳисоблашларда математик статистик усуллар, сунъий йўлдош тавсирларини таснифлашда “water index” усуллари қўлланилган. Натижада, қўлнинг 2021-2024 йиллардаги сув юзаси майдони ва сув сатҳи ҳақидаги янги маълумотлар тзпланишига эришилган.

Калит сўзлар: Орол денгизи, альтиметр, Sentinel 6, Jason 3, MODIS, water index.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ АРАЛЬСКОГО МОРЯ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ

Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования гидрологического режима западной части Аральского моря за 2021–2024 годы на основе технологий дистанционного зондирования. В исследовании применены методы математической статистики для гидрологических расчётов, а также методы «water index» для классификации спутниковых изображений. В результате получены новые данные о площади водной поверхности и уровне воды озера за период 2021–2024 годов.

Ключевые слова: Аральское море, альтиметр, Sentinel-6, Jason-3, MODIS, water index.

RESULTS OF THE STUDY OF THE HYDROLOGICAL REGIME OF THE WESTERN PART OF THE ARAL SEA BASED ON THE USE OF REMOTE SENSING TECHNOLOGIES

Abstract. This article presents the results of a study of the hydrological regime of the western part of the Aral Sea for 2021–2024 based on remote sensing technologies. The study applies mathematical statistics methods for hydrological calculations, as well as “water index” methods for classifying satellite images. As a result, new data on the water surface area and water level of the lake for the period 2021–2024 were obtained.

Keywords: Aral Sea, altimeter, Sentinel-6, Jason-3, MODIS, water index.

Кириш. Ҳозирги кунда дунёда, айниқса, арид минтақаларда глобал микёсда рўй бераётган иқлим ўзгариши туфайли сув ҳавзалари деградацияси йилдан-йилга кучайиб бормоқда. Бу борада Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Бутунжаҳон сув ресурслари ҳолати ҳақидаги ҳисоботида “... жаҳондаги кўплаб мамлакатларда чучук сув экотизимлари, хусусан, дарёлар, қўллар кучли деградацияга учрамоқда. Қўлларнинг сув сатҳи ва майдони қисқариб, баъзилари тўлиқ йўқолиш хавфи остида турибди” - деб таъкидланган [8]. Бу ҳолат арид иқлимли ҳудудлардаги қўлларнинг гидрологик режими ва уларнинг мониторингига қаратилган тадқиқотларни олиб бориш зарурлигини тақозо этмоқда.

Сув ҳавзалардаги сув сатҳи тўғрисидаги маълумотларни олиш анъанавий равишда ер усти ўлчовлари (гидропостлар ва дала тадқиқот станциялари) орқали амалга оширилади. Бирок, иқтисодий сабабларга кўра барча сув ҳавзаларда мунтазам равишда бундай кузатишлар амалга оширилмайди [1,3,4]. Масофадан зондлашнинг янги технологиялари қўлларни кузатиш учун янги имкониятларни ишга солмоқда. Ин-ситу ўлчаш кузатувларининг ортиб бораётган танқислигини ҳисобга олган ҳолда, сув объектларини масофадан туриб зондлаш улкан салоҳиятга эга альтернатив йўл ҳисобланади. Бу аввалги тадқиқотларимиз давомида ўз исботини топган [2,6,7].

Орол денгизининг қолган ғарбий қисмини ўрганиш ва масофадан зондлаш технологиялари асосида мониторинг ташкил этиш ишнинг асосий мақсади ҳисобланади. Белгиланган мақсадга эришиш учун қуйидаги вазифалар белгиланган:

- кўл сув сатҳини альтиметр радари ёрдамида аниқлаш;
- кўл сув юзасини сунъий йўлдош тасвирлари асосида ҳисоблаш;

Тадқиқот давомида юқорида белгиланган вазифалар тўлиқ бажарилиб, кўзланган натижага эришилган.

Тадқиқот объекти ва предмети. Тадқиқот объекти Орол денгизининг ғарбий қисми, предмети эса кўл сув сатҳи, юзаси майдони масофадан зондлаш маълумотлари асосида аниқлашдан иборат.

Бирламчи маълумотлар. Тадқиқотда сув сатҳини аниқлаш учун АҚШ Геологик хизмати (USGS) марказининг ҳамда Европа комиссиясининг маълумотлар базасидан 2021-2024 йиллар учун сунъий йўлдош тасвирлари танлаб олинди. Кўллар сув юзаларининг динамикаси сунъий йўлдош кузатувлари натижасида қайд этилган, MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) тасвирлари эса кўллар сув юзаси майдонини аниқлаш учун фойдаланилган.

Натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Охириги йигирма йил ичида йирик кўллар ва сув ҳавзаларининг сув сатҳини аниқлаш учун сунъий йўлдошлардан олинган маълумотлар ҳажми ва сифати сезиларли даражада ошди.

Жанубий Америка, Африка ва Сибирдаги кўллар ва дарёларнинг гидрологик режимини ўрганиш учун сунъий йўлдош баландлик ўлчови маълумотларидан муваффақиятли фойдаланилган. Волга дарёсининг куйи оқимидаги сув сатҳи, Волга сув ҳавзалари каскади, Россия ва Эстония чегарасида жойлашган Ильмен ва Ладога кўли учун сунъий йўлдошдан баландлик ўлчаш ишлари амалга оширилган [2,4].

Кўлнинг 2021-2024 йиллардаги сув сатҳини аниқлаш мақсадида Sentinel 6, Jason 3 альтиметр радарининг маълумотлари тўпланди ва таҳлил қилинди. Шунинг таъкидлаш лозимки, ҳозирда ин-ситу маълумотлари мавжуд эмаслиги ҳисобида альтиметр маълумотлари сув сатҳини аниқлаш имконини берадиган ягона манба [2,5] бўлиб ҳисобланади (1-расм). Иккинчи томондан мазкур маълумотларни ин-ситу маълумотлари билан бевосита таққослаш имконияти чекланганлиги сабабли, маълумотларнинг аниқлик даражаси бир мунча пасайишига олиб келади. Ҳаттоки сув ҳавзаси гидрологик режими ҳақида нотўғри хулоса шаклланишига сабаб бўлади. Сунъий йўлдош ўлчовларидаги хатолар: сунъий йўлдош траекториялари турлича бўлиши ва улар кўлни ҳар хил йўналишда кесиб ўтиши билан боғлиқ. Уларни маълум бир гидропост жойлашган жойига боғлаб бўлмайди. Сунъий йўлдош маълумотларидаги хатоларнинг яна бир манбаси — сув ҳавзаларида муз қопламанинг мавжудлиги. Қишда муз борлигида альтиметр кўрсаткичларининг аниқлиги пасайиши аниқланган [2]. Сув ҳавзасини кесиб ўтадиган ҳар бир йўл вақт ва жойлашув оралиғини аниқлаши жуда муҳимдир. Бундай сунъий йўлдош ўлчовларини қайта ишлашнинг тегишли технологиясини ишлаб чиқиш учун муз билан қопланган сув ҳавзаларидаги сув сатҳини ўлчашда катта хатоларнинг сабабларини аниқлаш билан махсус тадқиқотлар олиб борилиши керак.

1-расм. Орол денгизининг ғарбий қисмининг сув сатҳи ўзгаришлари

2-расм. Кўл сув юзасининг динамикаси

Альтиметр маълумотлар асосида, 2021 йил бошида денгизда сув сатҳи 21,96 м ташкил этган бўлса, 2024 йилга келиб бу қиймат 19,95 м га тушганлиги аниқланган. Альтиметр

маълумотларига таянган ҳолда сув сатҳининг ўзгариш тенденцияси ҳисобланган ва унинг ўзгариши 0,41 м/йил га ташкил этган. Тадқиқотнинг кенги босқичида қўлнинг сув юзаси майдони ҳисобланган.

«Қуруклик-сув» чегарасини аниқлаш учун сунъий йўлдош тасвирларини дешифровкалашнинг автоматлаштирилган усулларидан фойдаланилган. Амалда, «қуруклик-сув» чегарасини ажратиш учун, минимал меҳнат ва етарли аниқликни бергани туфайли спектрал сув индексли тасвирлар оммобоп ҳисобланади ArcGIS Pro дастурий таъминот имкониятларидан фойдаланган ҳолда, қўл сув юзасининг йиллик ўртача қийматлари сув индекси асосида ҳисобланган (2-расм).

Ҳисоблаш натижаларига кўра, сув юзаси майдони 2021 йили 2224 км² ни ташкил этган бўлса, 2024 йилга келиб бу қиймат 1939 км² га камайган. Ўрганиш даври мобайнида энг катта сув юзаси қисқариши 2022 йилда 155 км² ташкил этган бўлса, қолган 2023 ва 2024 йилларда эса мос равишда 114 ва 16 км² тенг бўлган. Қўл сув юзаси ўрта ҳисобда йилига 70-150 км² га қисқараётганлигини ҳисобга олсак, денгиз 12-16 йилдан кейин бутунлай куриб кетишини тахмин қилиш мумкин.

Хулоса. Ўрганиш натижалари шуни кўрсатадики, қўл сувининг камайиш суръати йилларга қараб фарқ қилган: айрим йилларда сув сатҳи юқори тезликда пасайган бўлса, айрим йилларда бу жараён нисбатан секинроқ кечган. Бундай динамик ўзгаришлар, аввало, минтақанинг иқлимий омиллари ҳамда ўша йилдаги метеорологик шароитлар билан чамбарчас боғлиқдир.

Тадқиқотдан олинган яна бир муҳим хулоса шундан иборатки, масофадан зондлаш технологиялари ёрдамида кузатуви қийин бўлган сув объектлари бўйича дастлабки маълумотларни олиш ва уларни мунтазам мониторинг қилиш имкониятлари йилдан-йилга кенгайиб бормоқда. Айниқса, анъанавий кузатув станциялари мавжуд бўлмаган ҳудудларда ушбу усуллардан самарали фойдаланиш орқали зарурий гидрологик ахборотни шакллантириш имконияти яратилмоқда. Бу эса масофавий зондлашнинг амалий ва илмий аҳамиятини янада оширади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Аденбаев Б.Е., Калабаев С.Б. Гидрография, морфометрия и мониторинг современного состояния озера Джылтырбас // Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление. – Россия, Екатеринбург, 2023. № 5. – С. 43-53. DOI: 10.35567/19994508_2023_5_4.
2. Артыкова Ф.Я., Калабаев С.Б. Перспективы использования спутниковых данных для определения уровня воды в крупных озёрах // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. – Россия, Москва, 2024. – 21(4). – С. 251-259. DOI: 10.21046/2070-7401-2024-21-4-251-259. Scopus ID-59329867100
3. Калабаев С.Б., Йўлдошбаева М.Р., Бердимуратова А. Қуйи Амударё сув объектларининг гидрографик тавсифи // Ўзбекистон География жамияти ахбороти. 2019. – 56-жилд. – Б. 235-239.
4. Калабаев С.Б. Landsat тасвирлари ёрдамида ер усти сув объектлари чегарасини аниқлашда спектрал индекслардан фойдаланиш имкониятлари // Гидрометеорология ва атроф муҳит мониторинги. 2023. – №4. – Б. 36-43.
5. Калабаев С.Б., Артикова Ф.Я. Сунъий йўлдош кузатув маълумотлари бўйича қўлларни хариталаш ва мониторинг қилиш // Гидрометеорология ва атроф-муҳит мониторинги. 2024. – №1. – Б. 87-92.
6. Калабаев С.Б., Артикова Ф.Я. Долгосрочные изменения озер Южного Приаралья / Материалы II международной научно-практической конференции «Гидрометеорология и физика атмосферы: современные достижения и тенденции развития» – Санкт-Петербург, 2024. – С. 277-280.
7. Калабаев С.Б., Аденбаев Б.Е. Оценка изменений площадей водной поверхности озера Междуречье по спутниковым снимкам / Материалы международной научно-практической конференции «Роль современной геоинформационной картографии, методов и технологий дистанционного зондирования в географических исследованиях» – Ташкент, 2024. – С. 505-508.
8. <https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/half-worlds-countries-have-degraded-freshwater-systems-un-finds>

Н. Хурсандова, Б Карабаева, Т.Ахмедова

Гидрометеорология илмий-тадқиқот институти, Тошкент Ўзбекистон,
e.mail: rashidovnan1307@gmail.com